

duomenų analizės ir
archyvavimo centras

LiDA Apklausų duomenų rinkinių serijų aprašas

Versija 0.4

Autoriai

Vaidas Morkevičius¹

Giedrius Žvaliauskas¹

Versijos informacija		
Leidimas	Data	Aprašas
0.1	2025-04-01	Pirmasis juodraštis
0.2	2025-11-19	Pataisyta 0.1 versija (pakeistas pavadinimas, pridėtas lietuviškas titulinis lapas, pataisyti lentelės stulpelių pavadinimai ir lentelėje lietuviški-angliški įrašai sukeisti vietomis)
0.3	2025-11-28	Pataisyta 0.2 versija (pridėta serija „Apklausų duomenys > Kultūrinio gyvenimo tyrimai“, eliminuotos serijos „Apklausų duomenys > Europos rinkimų studijos“, „Apklausų duomenys > Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas“ ir „Apklausų duomenys > Neklasifikuoti tyrimai“; sutvarkyti serijų aprašai; pataisytas angliškas dokumento pavadinimas)
0.4	2026-02-13	Pataisyta 0.3 versija (aprašymuose, kurie yra stulpeliuose „Serija: Informacija (lit)“ ir „Series: Information (eng)“, pašalinti serijų pavadinimai; serijos išrūšiuotos pagal lietuvių k. abėcėlę; serijos „Apklausų duomenys > Demokratijos tvarumo barometras“ pašalintos nuorodos į Geopolitikos ir saugumo studijų centrą).

Šis dokumentas licencijuotas pagal Creative Commons Priskyrimo – Analogiško platinimo 4.0 licenciją (CC BY-SA 4.0).

Kaunas, Lietuva

¹ Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos socialinių mokslų ir humanitarinių duomenų archyvas.

Centre for
Data Analysis
and Archiving

Description of the LiDA Series of Survey Data Sets

Version 0.4

Authors

Vaidas Morkevičius²
Giedrius Žvaliauskas²

Version information		
Release	Date	Description
0.1	2025-04-01	First draft
0.2	2025-11-19	Amended version 0.1 (title changed, title page in Lithuanian added, table column headings corrected, and Lithuanian-English entries in the table swapped)
0.3	2025-11-28	Amended version 0.2 (the series "Survey Data > Surveys of Cultural Life" added, the series " Survey Data > European Election Studies", " Survey Data > National Survey of Student Achievement" and " Survey Data > Unclassified Studies" eliminated; descriptions of the series adjusted; English title of the document corrected)
0.4	2026-02-13	Amended version 0.3 (series titles removed from descriptions in columns "Serija: Informacija (lit)" and "Series: Information (eng)"; the series sorted according to the Lithuanian alphabet; references to the Geopolitics and Security Studies Center removed from the series "Survey Data > Sustainability Barometer of Democracy")

This document is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) International License.

Kaunas, Lithuania

² Kaunas University of Technology and Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities.

Seriija: Pavadinimas (lit)	Series: Name (eng)	Seriija: Informacija (lit)	Series: Information (eng)
Apklausų duomenys > Aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimai	Survey Data > Environmental Altitudes and Behaviour Surveys	Seriijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti požiūrius į aplinką, ekologines vertybes, aplinkai draugišką elgseną, taip pat klimato kaitos suvokimą, požiūrį į klimato kaitą, klimato kaitos atžvilgiu reikšmingą elgseną, požiūrius į energiją, energijos technologijų priimtinumą, ekologines žinias, aplinkosauginį švietimą, darnaus vystymosi švietimą, bei aplinkosauginio pilietiškumo elementus.	The series contains survey data that allow to study environmental attitudes, environmental values, environmentally significant behaviours of different populations, as well as climate change perceptions, climate change attitudes, climate change behaviours, energy attitudes, energy technology acceptance, environmental knowledge and environmental education, education for sustainable development, and elements of environmental citizenship.
Apklausų duomenys > BNS ir RAIT barometras	Survey Data > BNS and RAIT Barometer	Seriijoje talpinami BNS ir RAIT bendrovių vykdytų apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę aktualiaisiais politiniais ir socialiniais ekonominiais klausimais.	The series contains data from surveys conducted by BNS and RAIT, that allow to study Lithuanian public opinion about relevant political, social and economic issues.
Apklausų duomenys > Darbas ir užimtumas	Survey Data > Labour and Employment	Seriijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie užimtumą, darbo rinką bei darbo santykius ir sąlygas.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion about employment, the labour market, employment relations and conditions.
Apklausų duomenys > Demokratijos tvarumo barometras	Survey Data > Democracy Sustainability Barometer	Seriijoje talpinamos Geopolitikos ir saugumo studijų centro kasmet vykdomų apklausų duomenys, leidžiantys tirti demokratijos tvarumą Lietuvoje, įvertinant visuomenės pasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijomis ir paramą demokratijai.	The series contains data from annual surveys conducted by the Geopolitics and Security Studies Center, that allow to study the sustainability of democracy in Lithuania, focusing on public trust in the Lithuanian political institutions and support for democracy.
Apklausų duomenys > Europos elitų ir visuomenių požiūris į ES	Survey Data > Attitudes of European Elites and Masses towards the EU	Seriijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti elitų ir visuomenių požiūrius į europinę tapatybę ir pilietiškumą.	The series contains survey data that allow to study attitudes of elites and masses towards European identity and citizenship.
Apklausų duomenys > Europos socialinis tyrimas: Lietuvos duomenys	Survey Data > European Social Survey: Lithuanian Data	Seriijoje talpinami nuo 2009 m. (4-osios bangos) Lietuvoje vykdomų Europos socialinio tyrimo (EST) apklausų duomenys. EST yra mokslininkų inicijuotas tarptautinis tyrimas, kuris nuo jo įkūrimo 2001 m. kas dvejus metus atliekamas daugelyje Europos šalių. Apklausos metu vertinamos tyrime dalyvaujančių Europos šalių gyventojų nuostatos, įsitikinimai ir elgsenos modeliai.	The series contains survey data from the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4). The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted every two years across Europe since its establishment in 2001. The survey measures the attitudes, beliefs and behavioural patterns of populations in participating European countries.
Apklausų duomenys > Grėsmių suvokimo ir visuomenės atsparumo tyrimai	Survey Data > Surveys on Threat Perception and Societal Resilience	Seriijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų rizikų ir grėsmių suvokimą, visuomenės pažeidžiamumą ir atsparumą krizėms.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public perceptions of risks and threats, societal vulnerability and resilience to crises.
Apklausų duomenys > Kultūrinio gyvenimo tyrimai	Survey Data > Surveys of Cultural Life	Seriijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie kultūros situaciją šalyje bei vertinti gyventojų įsitraukimą į kultūrinę veiklą ir pasitenkinimą kultūros paslaugomis.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examine people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services.
Apklausų duomenys > Lietuva ir Europos Sąjunga	Survey Data > Lithuania and the European Union	Seriijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į ES, jų nuomonę apie narystę	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion towards the EU, their opinions on membership in

		šioje tarptautinėje organizacijoje bei fiksuoti narystės poveikį Lietuvos raidai.	this international organization, as well as the assessment of the impact of EU membership on Lithuania's development.
Apklausų duomenys > Lietuvos įvaizdžio tyrimai	Survey Data > Brand Lithuania Surveys	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos ir užsienio šalių gyventojų nuomonę ir žinias apie Lietuvą ir jos gyventojus.	The series contains survey data that allow to study evaluations and knowledge about Lithuania and its inhabitants among Lithuanian and foreign publics.
Apklausų duomenys > Pilietinės galios indeksas	Survey Data > Civic Empowerment Index	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos visuomenės, kaip politinės bendruomenės, būklę ir raidos tendencijas.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian society as a political community and its development and changes.
Apklausų duomenys > Rinkimų studijos	Survey Data > Elections Studies	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos rinkėjų rinkiminę elgseną ir socio-politines nuostatas europinių, nacionalinių ir vietos rinkimų metu.	The series contains survey data that allow to study electoral behaviour and socio-political attitudes of Lithuanian voters at the time of the European, national and local elections.
Apklausų duomenys > Skaitmeninė Lietuva	Survey Data > Digital Profile of Lithuania	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į naujas informacines ir ryšių technologijas bei naudojimosi jomis praktikas.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion on new information and communication technologies and practices of their usage.
Apklausų duomenys > Socialinių problemų stebėseną	Survey Data > Monitoring Social Problems	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti gyventojų nuomonę apie vykdomą socialinę politiką bei socialines problemas.	The series contains survey data that allow to study public opinion about social policy and social problems and issues.
Apklausų duomenys > Standartinis Eurobarometras: Lietuvos duomenys	Survey Data > Standard Eurobarometer: Lithuanian Data	Serijoje talpinami nuo 2004 m. Lietuvoje vykdomo Standartinio Eurobarometro apklausų duomenys. Tai nuo 1973 m. Europos Komisijos organizuojamas apklausų tyrimas, leidžiantis tirti ES šalių narių gyventojų požiūrį į ES ir jos raidą, taip pat jų vertinimus susijusius su ES vykdoma politika socialinėje, sveikatos, kultūros, informacinių technologijų, aplinkosaugos, finansų, gynybos ir kitose srityse.	The series contains survey data from the Standard Eurobarometer conducted in Lithuania since 2004. This survey is organized from 1973 by the European Commission and allows to study attitudes of the EU population towards the EU and its development and also to assess EU policies which are being implemented in social, health, culture, information technology, environment, finance, defense and other fields.
Apklausų duomenys > Švietimas, mokslas ir technologijos	Survey Data > Education, Science and Technology	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie švietimo, mokslo ir technologijų politikos prioritetus, įgyvendinimą ir rezultatus, taip pat mokinius, jų tėvus, mokytojus, mokyklų administracijas ir kitas su švietimu, mokslu ir technologijomis susijusias grupes.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion about priorities, implementation and outputs of education, science and technology policy, as well as students, their parents, teachers, school administration and other groups related to education, science and technologies.
Apklausų duomenys > Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos duomenys	Survey Data > International Social Survey Programme: Lithuanian Data	Serijoje talpinami nuo 2010 m. Lietuvoje vykdomų Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP) apklausų duomenys. TSTP yra tarptautinio bendradarbiavimo programa nuo 1984 m. kasmet atliekanti apklausas įvairiomis socialiniams mokslams aktualiomis temomis visame pasaulyje. Programos instituciniais nariais, kurių kiekvienas atstovauja vienai šaliai, yra akademinės organizacijos, universitetai arba apklausų agentūros.	The series contains survey data from the International Social Survey Programme (ISSP) conducted in Lithuania from 2010. The ISSP is a cross-national collaboration programme conducting annual surveys on diverse topics relevant to social sciences around the globe from 1984. Its institutional members, each of them representing one nation, consist of academic organizations, universities, or survey agencies.
Apklausų duomenys > Vaikai ir jaunimas	Survey Data > Children and Youth	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie vaikų bei jaunimo situaciją bei pačios jaunosios kartos požiūrį į mokymąsi, laisvalaikį bei darbą.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion about the situation of children and young people and also the attitude of the younger generation towards learning, leisure and work.

Apklausų duomenys > Valdžia ir politika	Survey Data > Government and Politics	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų politines nuostatas, požiūrius į politinės sistemos dalyvių bei šalyje vykstančius politinius procesus.	The series contains survey data that allow to study political attitudes of the Lithuanian population, their opinions about actors of the political system and political processes taking place in the country.
Apklausų duomenys > Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras	Survey Data > Barometer of the Public Opinion Research Center	Serijoje talpinami 1989-1993 metais Viešosios nuomonės tyrimų centro vykdytų apklausų duomenys, leidžiantys tirti tuometines Lietuvos gyventojų nuomones aktualiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais.	The series contains data from surveys conducted by the Public Opinion Research Centre in 1989-1993, that allow to study Lithuanian public opinion about relevant political, social and economic issues.
Apklausų duomenys > Visuomenės sveikata	Survey Data > Public Health	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į sveikatą, jų gyvenimą ir elgesį, darantį įtaką sveikatai.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion on health issues, lifestyles and behaviours that have an impact on public health.
Apklausų duomenys > Žmogaus teisės	Survey Data > Human Rights	Serijoje talpinami apklausų duomenys, leidžiantys tirti Lietuvos gyventojų požiūrį į žmogaus teisių apsaugos sistemos būklę, nustatyti, kaip žmonės gina savo pažeistas teises ir kaip vertina institucijų, ginančių žmogaus teises, efektyvumą.	The series contains survey data that allow to study Lithuanian public opinion about the state of the human rights protection system, the ways in which people defend their rights when violated, and their evaluations of the effectiveness of institutions protecting human rights.